

AFAZIYADA SO‘Z BILAN BOG‘LIQ NUQSONLARNING LINGVISTIK JIHLARI

Azimova Iroda Alisherovna

Filologiya fanlari nomzodi, Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o‘zbek tili va adabiyoti universiteti Raqamli texnologiyalar va kompyuter lingvistikasi kafedrasida dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19938497>

Annotatsiya. Afaziya nutqiy nuqson sifatida neyrolingvistika o‘rganadigan asosiy masalalardan biridir. Undagi tilning turli sathlariga oid nuqsonlar tahlili tilshunoslik nazariyasi uchun asosli xulosalar bera oladi. Ushbu tezis obzor xarakterida bo‘lib, unda afaziyada kuzatiladigan so‘zlar bilan bog‘liq qiyinchiliklarning lingvistik tabiati xususida so‘z yuritiladi. Unda boshqa tillarda kuzatilgan tadqiqotlar bilan birgalikda o‘zbek tilidagi Broka afaziyasida kuzatilgan holatlar tilga olinadi.

Kalit so‘zlar: afaziya, neyrolingvistika, semantik guruh, Broka afaziyasi, muloqot

Аннотация. Афазия как патология речи является одной из главных проблем, изучаемых нейролингвистикой. Анализ речевых ошибок допускаемых больными на разных уровнях языка может дать обоснованные выводы для теории лингвистики. Данная работа представляет собой обзор, в котором обсуждается лингвистическая природа трудностей, связанных со словами, наблюдаемых при афазии. В ней рассматриваются случаи афазии Брока на узбекском языке, а также исследования, проведенные на других языках.

Ключевые слова: афазия, нейролингвистика, семантическая группа, афазия Брока, коммуникация

Abstract. Aphasia as a speech disorder is one of the main problems studied by neurolinguistics. The analysis of the speech deficits occurred in different levels of language can provide reasonable conclusions for the theory of linguistics. This thesis is a review, in which the linguistic nature of the difficulties associated with words observed in aphasia is discussed. It discusses the cases observed in Broca's aphasia in the Uzbek language, along with studies observed in other languages.

Keywords: aphasia, neurolinguistics, semantic group, Broca's aphasia, communication

Afaziyaning asosiy simptomlaridan biri so‘zlar bilan bog‘liq qiyinchiliklar, xususan, biror narsaning nomini eslay olmaslik, bir so‘zni boshqa so‘z bilan adashtirishdir. Bu holat tadqiqotchilar uchun inson ongida leksikonning tuzilishini tadqiq qilishga, u haqida aniq faktlarga asoslangan nazariy xulosalar shakllantirishga imkon beradi. Biz ushbu maqola doirasida afaziyada so‘zlarning ifodalanishiga oid qilingan tadqiqotlar xulosasiga qisqacha to‘xtalib o‘tamiz, bunda qanday lingvistik omillar ahamiyatli ekanligiga e‘tibor qaratamiz.

Neyrolingvistikada olib borilgan tadqiqotlarda afaziyaga chalingan kishilar so‘z bilan bog‘liq yo‘l qo‘yadigan xatolarida so‘z turkumi, semantik guruh, so‘zning chastotasi, fonetik xususiyatlarning ahamiyatli ekanligi dalillangan.

So‘z turkumi borasida qilingan tadqiqotlar afaziyada mustaqil so‘z turkumlari yordamchi so‘z turkumlariga nisbatan, ot turkumiga oid so‘zlar fe‘l turkumiga nisbatan yaxshiroq saqlanishini qayd etganlar.

Afaziyaga chalingan kishilarda kuzatiladigan umumiy kamchilik til birliklarini faollashtirish bilan bog‘liq. Ularda nutqiy jarayonlar sog‘lom insonlarnikiiday tez va avtomatik kechmaydi. Bu ularning miyasidagi til markazlarida qon aylanishining izdan chiqqani bilan izohlanadi. Afaziyaga chalingan kishilar o‘zidagi ushbu fiziologik nuqsonni kompensatsiya qilish uchun gapirayotganda mustaqil ma’no ifodalayotgan so‘zlar bilan fikrning asosiy mazmunini yetkazishga intiladilar¹.

Ot turkumiga oid so‘zlarning fe‘l turkumiga oid so‘zlarga nisbatan yaxshiroq saqlanishi otlarning tushuncha, fe‘llarning esa harakatni ifodalashi, ot ifodalaydigan so‘zlarning hissiy-vizual belgilari bilan izohlanadi. Fe‘llar ma’no ifodasi nuqtayi nazaridan murakkabligi, xususan, harakat ifodasidan tashqari harakat bajaruvchisining grammatik shaxsi, soni, harakat bajarilgan vaqti, harakatning bajarilish tarzi kabi ma’nolarni ifodalagani uchun ham miyadagi fe‘llarga oid jarayonlar otlarga nisbatan qiyinroq kechadi va afaziyada ularning nisbatan yomonroq saqlanishiga sabab sifatida ko‘rsatiladi².

Lug‘at boyligining afaziyada ifodalanishida sematik guruhning ahamiyati bir qator tadqiqotlarda tilga olingan. J.Xart, R.Berndt va A.Karamatsa kuzatgan bir bemor mevasabzavotlarning rasmi ko‘rsatilganda ularning nomini ayta olmagan³. Boshqa so‘zlar bilan bog‘liq muammolar kuzatilmagan, bemor hatto chastotasi juda past bo‘lgan sfinks va abak so‘zlarini rasimga qarab ayta olgan. Tadqiqotchilar bu kabi holatlardan bir semantik guruhga mansub so‘zlar ma’nodagi umumiy belgilar asosida inson ongida bir-biri bilan chambarchas bog‘liqligini, aytish mumkinki, bitta yaxlit tizim sifatida saqlanishini xulosa qiladilar. Bemorlarning til ko‘rsatkichlaridagi so‘zlarning adashtirilishi ham bunga dalil qiladi. Masalan, B.Rapp va A.Karamatsaning tadqiqotida bemor cho‘tkaning rasmiga qarab “taroq”, piyoz rasmi ko‘rsatilganda “banan”, boyo‘g‘li rasmi ko‘rsatilganda “toshbaqa”, pichoq rasmi ko‘rsatilganda “qoshiq” javoblarini bergan⁴. Broka afaziyasiga chalingan o‘zbek tili egalari bilan o‘tkazilgan tajribaviy tadqiqotda quyidagi xatolar kuzatilgan: toychoq – ho‘tik, bolg‘a – bolta, xo‘roz – g‘oz, quloq – burun, qulf – kalit, choynak – chelak, kuchuk – mushuk, bolg‘a – ombur⁵. Bu kabi xatolar inson ongida semantik tizimning qanday tuzilishi haqida tilshunoslik uchun yaxshi ma’lumot beradi. So‘z anglatayotgan tushunchalarda umumiy belgilar miqdori qancha ko‘p bo‘lsa, ular leksikonda shunchalik bir-biriga bog‘langan bo‘ladi. Bu holatni G.Dell o‘zining “tarqaluvchan faollik nazariyasi” (spreading activation theory) orqali izohlaydi⁶. Unga ko‘ra so‘z ma’nosidagi umumiy belgilarning mavjudligi miyada bir so‘zning faollashuvi boshqa so‘zlarga ham tarqaladi.

¹ Ma S, Chang H, Xi Y, Hu M. Content-function word production in Mandarin-speaking Broca's aphasia: a generative approach. *Front Neurosci.* 2026 Apr 2;20:1738973. doi: 10.3389/fnins.2026.1738973. PMID: 42007234; PMCID: PMC13083092.

² Holmes, J. M., Marshall, J. C., & Newcombe, F. (1971). Syntactic class as a determinant of word-retrieval in normal and dyslexic subjects. *Nature*, 234, 418; Rapp, B., & Caramazza, A. (1998). A case of selective difficulty in writing verbs. *Neurocase*, 4, 127–140; Zingeser, L. B., & Berndt, R. S. (1990). Retrieval of nouns and verbs in agrammatism and anomia. *Brain and Language*, 39, 14–32.

³ Hart, J., Berndt, R.S., & Caramazza, A. (1985). Category-specific naming deficit following cerebral infarction. *Nature*, 316, 439-440.

⁴ Rapp, B. C., & Caramazza, A. (1997). The modality specific organizations of lexical categories. *Brain and Language*, 56, 246-286.

⁵ Azimova I. O‘zbek tilidagi agrammatik afaziyada ot va fe‘llarning ifodalanishi. *So‘z san’ati*. 2020. #1. 31-36. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1-4>

⁶ Dell, G. S. (1986). A spreading-activation theory of retrieval in sentence production. *Psychological Review*, 93(3), 283–321. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.3.283>

Semantik guruhlar bo'yicha o'tkazilgan muhim tadqiqotlarda biri H.Goodglass, B.Klein, P.Carey, K.J.Joneslarga tegishli bo'lib, u 135 ta afaziyaga chalingan kishi ishtirokida o'tkazilgan. Unda beshta semantik kategoriyaning ifodalanishi tekshirilgan: predmet nomlari, harakat nomlari, ranglar, harflar va sonlar.

Predmetlarning nomi tushunish uchun eng oson, aytishga esa eng qiyin so'zlar, harflarda esa buning teskarisi - ularni aytish oson, tushunish qiyin kechgan. Predmet va harakatni ifodalagan so'zlarni tushunishda tajriba ishtirokchilari yuqori natija ko'rsatganlar. Tadqiqotchilar bu holatni tajribada ishlatilgan qolgan so'z guruhlari bir-biridan ma'no jihatidan katta farqqa emasligida deb izohlaganlar. Natijalar tafsilotlarining tahlili afaziya turlariga ko'ra javoblarda farq borligini ko'rsatgan. Afaziyaning ravon, ammo mazmunsiz nutq bilan xarakterlanadigan turiga (“fluent” aphasia) chalingan bemorlarda esa predmet nomlarida qiynalib, harflarni aytishda qiynalmaganlari kuzatilgan. Broka afaziyasiga chalinganlarda esa harflarni aytish predmetlarni aytishga nisbatan qiyinroq bo'lgan. Ushbu holatni tadqiqotchilar anatomik asos, ya'ni Broka sohasi harflarni aytishga ko'proq mas'ulligi, Vernike sohasi ko'proq so'zlarga mas'ulligi bilan izohlashgan. Shuni ta'kidlash lozimki, ushbu tadqiqot 1966-yilda amalga oshirilgan⁷. Bugungi kunda tilning biologik asosi haqidagi tasavvurlar ancha boyigan va aniqlashgan.

O'tgan asrning oltmishinchi yillarida o'tkazilgan yana bir tadqiqot H.Schuell va J.J.Jenkinsga tegishli bo'lib, unda afaziyada lug'at boyligi bilan bog'liq muammolarni tushunish, gapirish va o'qishda qanday namoyon bo'lishi tahlil qilinadi. Olimlar 117ta afaziyaga chalingan bemorda tajriba o'tkazgan. Tushunishdagi muammolarni tekshirish uchun ular bemorga 4ta rasmdan iborat karta ko'rsatadi. Birinchi rasm tekshirilayotgan so'zni aks ettirgan obyektning rasmi; ikkinchisi unga ma'no jihatdan yaqin predmetning rasmi; uchinchisi nomi tekshirilayotgan so'zga qofiyadosh bo'lgan, ya'ni ohang jihatidan yaqin bo'lgan predmet rasmi va to'rtinchisi tekshirilayotgan so'zga umuman aloqasi yo'q obyektning rasmi.

Tajriba natijalariga ko'ra eng ko'p xato (59%) ma'no jihatdan aloqador so'z hisobiga ro'y bergan. Keyingi o'rinda 21% xato ohang jihatidan yaqin so'z hisobiga bo'lgan. 10% xato aloqasi bo'lmagan so'z va 10% “bilmayman” degan javob bo'lgan.

So'zlarning tovush tomonidan bir-biriga yaqinligi semantik belgilardan keyingi o'rinda ularni bog'lab turuvchi lingvistik xususiyat hisoblanadi. Ma'no-mazmun inson ongida to'liq shakllanmaganida til mexanizmi so'zning shakliy belgisi, ya'ni tovush tomoniga tayanib ishlaydi. O'zbek tili misolida ananas rasmiga “kaktus”, hindu rasmiga “indaba”, “indiya”, uloqchanning rasmiga “buloqcha”, cho'tka rasmiga “sotka” deb aytilgan javoblar bunga misol bo'la oladi⁸.

Yuqorida yozilganlarni umumlashtirib, shuni aytish mumkinki, afaziyada kuzatiladigan so'zlar bilan bog'liq qiyinchiliklar birinchi navbatda bemorlarning fiziologik imkoniyati doirasida muloqot samarasini saqlab qolish ehtiyoji bilan asoslanadi. Shu sabab ularning nutqida mustaqil ma'noli so'zlar grammatik vazifa bajaradigan so'zlarga nisbatan yaxshiroq saqlanadi. Bemorlar nutqida so'zlarning adashtirilishi tasodifiy bo'lmaydi, balki bunday xatolar zamirida yoki umumiy semantik guruhga mansublik, yoki tovush tomonlama umumiy belgilar yotadi.

⁷ Goodglass, H., Klein, B. Carey, P., Jones, K. Specific Semantic Word Categories in Aphasia, Cortex, Volume 2, Issue 1, 1966, Pages 74-89, ISSN 0010-9452, [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(66\)80029-1](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(66)80029-1).

⁸ Azimova I. O'zbek tilidagi agrammatik afaziyada ot va fe'llarning ifodalanishi. So'z san'ati. 2020. #1. 31-36. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1-4>

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ma S, Chang H, Xi Y, Hu M. Content-function word production in Mandarin-speaking Broca's aphasia: a generative approach. *Front Neurosci.* 2026 Apr 2;20:1738973. doi: 10.3389/fnins.2026.1738973. PMID: 42007234; PMCID: PMC13083092.
2. Holmes, J. M., Marshall, J. C., & Newcombe, F. (1971). Syntactic class as a determinant of word-retrieval in normal and dyslexic subjects. *Nature*, 234, 418;
3. Rapp, B., & Caramazza, A. (1998). A case of selective difficulty in writing verbs. *Neurocase*, 4, 127–140;
4. Zingeser, L. B., & Berndt, R. S. (1990). Retrieval of nouns and verbs in agrammatism and anomia. *Brain and Language*, 39, 14–32.
5. Hart, J., Berndt, R.S., & Caramazza, A. (1985). Category-specific naming deficit following cerebral infarction. *Nature*, 316, 439-440.
6. Rapp, B. C., & Caramazza, A. (1997). The modality specific organizations of lexical categories. *Brain and Language*, 56, 246-286.
7. Azimova I. O‘zbek tilidagi agrammatik afaziyada ot va fe’llarning ifodalanishi. So‘z san’ati. 2020. № 1. 31-36. <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2020-1-4>
8. Dell, G. S. (1986). A spreading-activation theory of retrieval in sentence production. *Psychological Review*, 93(3), 283–321. <https://doi.org/10.1037/0033-295X.93.3.283>
9. Goodglass, H., Klein, B. Carey, P., Jones, K. Specific Semantic Word Categories in Aphasia, *Cortex*, Volume 2, Issue 1, 1966, Pages 74-89, ISSN 0010-9452, [https://doi.org/10.1016/S0010-9452\(66\)80029-1](https://doi.org/10.1016/S0010-9452(66)80029-1).